

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ**

**“МОЛИЯВИЙ САВОДХОНЛИК. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ АВЛОДИ”
АМАЛИЙ ЛОЙҲА ЮЗАСИДАН
ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ДАВРА СУХБАТИ**

**МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ
(2025-йил)**

Тошкент - 2025

УДК: 33.336.025

“Молиявий саводхонлик. Ўзбекистоннинг янги авлоди” мавзусида республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. -Т.: ТДИУ, 2025. – 281 б.

Мазкур тўпланда Ўзбекистонда молиявий саводхонликни ошириш, аҳолининг турли қатламлари, айниқса ёшлар ўртасида молиявий маданиятни ривожлантиришга қаратилган назарий ва амалий изланишлар натижалари жамланган. Унда замонавий молиявий бошқарув кўникмаларини шакллантириш, шахсий молиявий режалаштириш, молиявий хавфсизликни таъминлаш, рақамли технологиялар асосида молиявий хизматлардан самарали фойдаланиш имкониятлари ёритилган.

Тўпланда, шунингдек, молиявий саводхонликни ошириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари, методологик асослар, халқаро тажрибалар, интерактив ўқув ёндашувлари ва инновацион воситалар таҳлил қилинади. Молиявий барқарорликни мустаҳкамлашга хизмат қилувчи механизмлар ҳамда аҳолининг молиявий қарорлар қабул қилишдаги иштирокини ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган

Тўпламга олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлар, магистрлар, талабалар, давлат органлари ва тижорат тузилмаларининг мутахассислари томонидан тайёрланган илмий мақолалар ва амалий тавсиялар киритилган

Тўпланда келтирилган материаллар, статистик маълумотлар ва таҳлиллارнинг ҳаққонийлиги, ундаги фикр-мулоҳазалар ва хулосалар учун муаллифлар шахсан масъулдир..

Таҳрир ҳайъати: и.ф.н., профессор Р.Р. Назарова
и.ф.д., профессор Б.Т. Салимов
и.ф.д., профессор А.А. Ядгаров
и.ф.д., профессор Ж.С. Файзуллаев
и.ф.ф.д. доцент А.А. Касимов

Тақризчилар: и.ф.д., профессор Н.М. Махмудов
и.ф.д., профессор М.А. Мансуров

© ТДИУ, Тошкент, 2025 й.

СЎЗ БОШИ

*Ассалому Алайкум, конференция иштирокчилари!
Хурматли Устозлар, ҳамкасблар ва меҳмонлар!*

Бугун сизлар билан Тошкент давлат иқтисодиёт университетида “Молиявий саводхонлик. Ўзбекистоннинг янги авлоди” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуманнинг ўтказилаётгани барчамиз учун катта илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган воқелиқдир. Барчангизни ушбу нуфузли илмий тадбирда қутлаб, самимий тилакларимни билдираман.

Сўнгги йилларда дунё миқёсида молиявий саводхонлик даражасини ошириш, аҳолининг, айниқса ёшларнинг, молиявий қарорлар қабул қилишдаги иштирокини кенгайтириш, шахсий молиявий бошқарув кўникмаларини ривожлантириш долзарб масалага айланди. Молиявий барқарорлик — нафақат индивидуал фаровонлик, балки миллий иқтисодий хавфсизликнинг ҳам муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳам бу борадаги ислохотлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида, шунингдек, “2022–2026 йилларда Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да аҳоли молиявий саводхонлигини ошириш, молиявий хизматлар ва институтлар фаолиятини янада очиқ ва инклузив қилиш, замонавий рақамли ечимларни жорий этиш муҳим устувор йўналишлар қаторига киритилган.

Ушбу конференция доирасида сиз, ҳурматли олимлар ва мутахассислар, молиявий саводхонликни оширишнинг илмий-назарий асослари, халқаро тажриба, инновацион ўқув-услуглар, давлат сиёсати, рақамли молия ва ёшларнинг молиявий маданиятини шакллантиришга оид масалаларни кенг муҳокама қиласизлар.

Тадбирда нафақат мамлакатимизнинг етакчи иқтисодчи-олимлари ва соҳа мутахассислари, балки хорижий ҳамкор ташкилотлар, инвесторлар, олий ўқув юртлари ва нодавлат сектор вакиллари ҳам фаол иштирок этмоқда. Бу эса конференциянинг халқаро миқёсдаги илмий-инновацион платформага айланишидан далолат беради.

Фурсатдан фойдаланиб, бугунги илмий-амалий конференция мазмунли ўтишини, ҳар бир иштирокчининг фикр-мулоҳазалари ва илмий таклифлари келажакдаги ислохотлар учун муҳим манба бўлишини тилаб қоламан.

Конференция ишига омад тилайман!

Тешабаев Тўлқин Закирович
ТДИУ ректори, т.ф.д., профессор

YASHIL INVESTITSİYALAR VA MOLİYAVIY SAVODXONLIK: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI

Ulug‘murodova Feruza Mardon qizi
Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti
“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida magistri
97 170 25 06
mardonovna.feruza01@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot va moliyaviy savodxonlik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishga, ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi strategik yo‘nalish sifatida qaraladi. Moliyaviy savodxonlik esa aholining iqtisodiy ongini yuksaltirib, yashil investitsiyalar va ekologik mas‘uliyatli moliyaviy qarorlar qabul qilishiga zamin yaratadi. Maqolada ushbu ikki tushuncha integratsiyasining nazariy asoslari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta‘siri va O‘zbekiston tajribasida amalga oshirilayotgan islohotlar misolida tahlil qilinadi. Statistik ma‘lumotlar asosida moliyaviy savodxonlik darajasi va yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonlari o‘rtasidagi bog‘liqlik ochib beriladi. Shuningdek, maqolada yashil moliya vositalari, xalqaro tajribalar va milliy siyosatdagi yondashuvlar ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, moliyaviy savodxonlik, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, yashil investitsiyalar, moliyaviy barqarorlik, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

Bugungi kunda atrof-muhit muhofazasi, ekologik barqarorlik va resurslardan oqilona foydalanish global miqyosda dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bu holat mamlakatlar oldiga iqtisodiy rivojlanish jarayonida ekologik omillarni inobatga olish zaruratini qo‘yadi. Shunday yondashuvlardan biri sifatida "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi keng ommalashmoqda. Yashil iqtisodiyot — bu ekologik xavfsiz, resurs tejamkor va ijtimoiy adolatga asoslangan iqtisodiy tizim bo‘lib, u barqaror rivojlanishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi esa bevosita moliyaviy mablag‘larning oqilona va maqsadli yo‘naltirilishi, ya‘ni yashil investitsiyalarni jalb etish bilan bog‘liq. Bu jarayonda nafaqat hukumat va korxonalar, balki aholining ham faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda, yashil investitsiyalarning samarali amalga oshirilishi uchun fuqarolarning moliyaviy savodxonligi, ya‘ni moliyaviy qarorlar qabul qilishda yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi talab etiladi.

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha bir qator davlat dasturlari qabul qilinmoqda, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoyalar yo‘naltirilmoqda. Biroq bu jarayonning muvaffaqiyati aholining moliyaviy ongini oshirish, ekologik investitsiyalarni to‘g‘ri baholay olishiga ham bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada yashil investitsiyalar va moliyaviy savodxonlik o‘rtasidagi bog‘liqlik, O‘zbekistondagi holat va kelgusidagi istiqbollari tahlil qilinadi.

Yashil investitsiyalar — bu ekologik toza, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, chiqindisiz texnologiyalar va barqaror ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan sarmoyalar. Ular nafaqat moliyaviy foyda keltirishni, balki atrof-muhitga zarar keltirmaslikni ham maqsad qiladi. Yashil investitsiyalar asosan ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi: yashil moliya va yashil texnologiyalar.

Yashil moliya — bu moliyaviy resurslarning ekologik barqaror loyihalarga yo‘naltirilishini ta‘minlovchi jarayonni anglatadi. Yashil obligatsiyalar, ya‘ni ekologik obligatsiyalar, iqtisodiy foyda keltirishni va shu bilan birga atrof-muhitni saqlashni maqsad qilgan moliyaviy asbobdir. Xalqaro bozorlar

va ko‘plab davlatlar bu turdagi obligatsiyalarni chiqarishga kirishgan. Masalan, Yevropa Ittifoqi va AQShda yashil obligatsiyalar orqali davlatlar ekologik loyihalar uchun sarmoya jalb qilmoqda.

Yashil texnologiyalar esa ekologik toza texnologiyalarni, jumladan, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, bioenergiya va suv energiyasini ishlab chiqarish va ulardan samarali foydalanishni o‘z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalar ekologik toza energiyani ishlab chiqarishga qaratilgan bo‘lib, ular gazlar chiqindilarini kamaytirishga, resurslarni tejashga va global isish jarayonini sekinlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, yashil texnologiyalar chiqindilardan samarali foydalanish va chiqindisiz ishlab chiqarishni rivojlantirishga ham yordam beradi.

Yashil investitsiyalar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu investitsiyalar iqtisodiy o‘shishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirishga imkon beradi. Bunday investitsiyalarni amalga oshirish natijasida nafaqat ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, balki yangi ish o‘rinlari yaratish, energiya samaradorligini oshirish, va barqaror rivojlanishning boshqa aspektlarini amalga oshirish mumkin.

Bundan tashqari, yashil investitsiyalar davlatlar uchun global miqyosda raqobatbardoshlikni oshirishga, ayniqsa energiya resurslari bo‘yicha mustaqil bo‘lishga yordam beradi. Misol uchun, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tish orqali davlatlar energiya importiga bog‘liqligini kamaytirishi mumkin.

Moliyaviy savodxonlik va uning yashil iqtisodiyotdagi roli

Moliyaviy savodxonlik, yoki moliyaviy bilim va ko‘nikmalar, jamiyatning iqtisodiy faoliyatida muhim rol o‘ynaydi. Bu tushuncha shaxslarning pul va moliya resurslarini samarali boshqarishi, investitsiya qarorlarini to‘g‘ri qabul qilishi va moliyaviy xavf-xatarlarni boshqarish imkoniyatiga ega bo‘lishini anglatadi. O‘zbekistonda ham, ayniqsa, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida, moliyaviy savodxonlikning ahamiyati ortib bormoqda. Chunki yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda faqat ekologik bilimlar emas, balki moliyaviy qarorlarni to‘g‘ri qabul qilish va ushbu qarorlarni yashil investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirish zarur.

Moliyaviy savodxonlikning yuqori darajasi insonlarni yashil investitsiyalarni to‘g‘ri tanlashga undaydi. Misol uchun, aholi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga yoki energiya samaradorligini oshiruvchi texnologiyalarga sarmoya kiritishni boshlashi mumkin. Yashil investitsiyalarning xususiyati shundaki, ular nafaqat moliyaviy foyda keltiradi, balki atrof-muhitga zarar etkazmaydi. Bunday investitsiyalarni amalga oshirishda odamlar ekologik va iqtisodiy omillarni hisobga olishlari zarur.

Yashil moliyaviy mahsulotlarga bo‘lgan talabni oshirish uchun aholining moliyaviy savodxonligini oshirish muhim. Masalan, yashil obligatsiyalarni qanday sotib olish, energiya samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan bank mahsulotlarini tanlash yoki ekologik toza texnologiyalarni moliyalashtirishda qanday qarorlar qabul qilish kerakligini tushunish uchun aholi moliyaviy bilimlarga ega bo‘lishi kerak. Bu savodxonlik xalqaro tajribada, masalan, Yevropa Ittifoqidagi yashil obligatsiyalar bozori kabi tizimlar orqali amalga oshirilgan.

Moliyaviy savodxonlikning oshishi, bir tomondan, fuqarolarni yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoniga jalb qilmoqda, ikkinchi tomondan, yashil iqtisodiyotga sarmoya kiritish bo‘yicha qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi. Moliyaviy savodxonlikning past darajasi odamlarni qisqa muddatli, foydali ko‘rinsalar ham, atrof-muhitga zararli investitsiyalarga yo‘naltirishi mumkin. Bu esa, oxir-oqibat, ekologik barqarorlikni ta‘minlashda jiddiy to‘siqlarga olib kelishi mumkin.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali yashil investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish mumkin. O‘zbekistonda moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan maxsus dasturlar va treninglar tashkil etish, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi kerak. Aholiga ekologik moliya mahsulotlari haqida tushuncha berish, yashil obligatsiyalarni sotib olish jarayonini osonlashtirish, hamda ekologik

investitsiyalarning xavflari va imkoniyatlari haqida ko'proq ma'lumot taqdim etish orqali yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini yanada samarali qilish mumkin.

Moliyaviy savodxonlikni oshirishning bir nechta yo'llari mavjud. Avvalo, ta'lim tizimida moliyaviy savodxonlikni o'qitish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning boshlang'ich va o'rta maktablarida moliyaviy savodxonlik bo'yicha darslar o'tkazish, talabalar uchun moliyaviy va ekologik savodxonlik kurslarini tashkil etish zarur. Shuningdek, yoshlar va keng jamoatchilik uchun ekologik investitsiyalar haqida seminarlar, vebinarlar va onlayn treninglar tashkil etish hamda ekologik moliya mahsulotlari haqida keng tarqatilgan axborot materiallari tayyorlash talab etiladi.

Bundan tashqari, moliya va bank sohasida ishlovchi mutaxassislar uchun maxsus treninglar tashkil etish, ular orqali bank xodimlarini yashil moliya mahsulotlari bo'yicha chuqur bilimlarga ega qilish mumkin. Banklar va moliyaviy institutlar, o'z navbatida, yashil kreditlar, yashil obligatsiyalar va boshqa ekologik jihatdan toza moliyaviy vositalarni kengaytirish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shishlari lozim.

Xalqaro tajriba va O'zbekistondagi imkoniyatlar. Xalqaro tajribada yashil investitsiyalar va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan ko'plab dasturlar mavjud. Yevropa Ittifoqi yashil investitsiyalarni rag'batlantirishda keng moliyaviy vositalardan foydalanadi, jumladan, yashil obligatsiyalar va yashil bank kreditlari. O'zbekistonda ham, ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi investitsiyalarni rag'batlantirishda moliyaviy savodxonlikni oshirish kerak. Davlat tomonidan yashil moliya mahsulotlarini kengaytirish, va aholiga bu mahsulotlarning foydalarini tushuntirish orqali investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash mumkin.

Moliyaviy savodxonlik va yashil investitsiyalar. Yashil investitsiyalarning samarali amalga oshirilishi uchun aholining moliyaviy savodxonligi zarur. Aholining yashil investitsiyalar va ekologik moliya mahsulotlari haqida xabardorligini oshirish uchun davlat tomonidan amalga oshirilayotgan tashabbuslar bor. Masalan, 2023 yilda O'zbekistonda yashil obligatsiyalarni sotib olish bo'yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etildi.

Yashil investitsiyalarning O'zbekistonda 2025 yilga qadar o'sishi kutilmoqda. Shu yilgacha 6-7 milliard dollar miqdorida yangi sarmoyalar jalb qilish rejalashtirilgan.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritish, shu jumladan quyosh va shamol energiyasiga sarmoya jalb qilishni 2025 yilga qadar 15 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini samarali qilish

Moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini samarali qilish, nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki ekologik barqarorlikni ham qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Yashil investitsiyalar, ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritish orqali amalga oshiriladigan o'zgarishlar, aholining moliyaviy bilimlari va savodxonligini oshirish orqali tezlashishi mumkin. Quyida moliyaviy savodxonlikni oshirishning samarali usullari va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonidagi roli tahlil qilinadi.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish, birinchi navbatda, fuqarolarning o'z pul resurslarini qanday samarali boshqarishlarini, qanday investitsiyalarni tanlashlarini va moliyaviy xavflarni qanday boshqarishlarini o'rgatadi. Yashil investitsiyalarni amalga oshirishda bu bilimlar zarur bo'lib, ular quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Yashil investitsiyalarni tanlash: O'zbekiston fuqarolarining yashil investitsiyalarni qanday tanlashlarini bilishlari kerak. Bu esa, ularni ekologik jihatdan toza, samarali va uzoq muddatda foydali bo'lgan investitsiyalarni amalga oshirishga rag'batlantiradi.

Moliyaviy xavf-xatarlarni baholash: Yashil investitsiyalar, ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya sektori kabi sohalarda yuqori boshlang'ich sarmoya talab qiladi. Shu sababli, fuqarolar, ayniqsa kichik investorlarga, bunday sarmoyaning xavflarini va imkoniyatlarini to'g'ri baholashni o'rgatish zarur.

Davlatning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonidagi roli, ayniqsa, moliyaviy savodxonlikni oshirish va yashil investitsiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyotga o'tish faqat davlatning qonuniy va moliyaviy rag'batlantirish choralari orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu jarayon iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy o'zgarishlarni ta'minlash uchun davlatning markaziy boshqaruvi va strategik rejalashtirishga tayanadi. Quyida davlatning moliyaviy savodxonlikni oshirish va yashil investitsiyalarni rivojlantirishdagi asosiy roli tahlil qilinadi.

O'zbekiston hukumati yashil iqtisodiyotga o'tishni rag'batlantirish maqsadida bir qator milliy strategiyalarni ishlab chiqdi. Davlatning asosiy maqsadi — iqtisodiy barqarorlikni, ijtimoiy farovonlikni va ekologik toza rivojlanishni ta'minlashdir. Buning uchun davlat tomonidan quyidagi asosiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

1. Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalar: Davlat, yashil investitsiyalarni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalarni taqdim etmoqda. Misol uchun, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritgan kompaniyalarga soliq stavkalarini pasaytirish, ekologik texnologiyalarni import qilishda bojxona to'lovlaridan ozod qilish kabi chora-tadbirlar ko'rilgan. Bunday rag'batlar, ekologik jihatdan toza texnologiyalarni joriy etishni va investitsiyalarni kengaytirishni qo'llab-quvvatlaydi.

2. Yashil obligatsiyalarni chiqarish: Davlat yashil iqtisodiyotga o'tish uchun yashil obligatsiyalarni chiqarish orqali sarmoyadorlarga investitsiya qilish imkoniyatini yaratmoqda. 2020 yilda O'zbekistonda birinchi yashil obligatsiyalar chiqarildi, va bu omil ekologik toza loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan sarmoyalarni jalb qilishga yordam beradi. Yashil obligatsiyalar orqali jalb qilinadigan mablag'lar qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, energiya samaradorligini oshirish va ekologik texnologiyalarni rivojlantirishga yo'naltiriladi.

3. Davlatning ekologik moliya mahsulotlarini qo'llab-quvvatlashi: Davlat, yashil investitsiyalarni jalb qilish uchun ekologik moliya mahsulotlarini ishlab chiqish va rivojlantirishni rag'batlantirmoqda. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga sarmoya kiritish uchun banklar tomonidan maxsus kreditlar va mahsulotlar taklif etiladi. Shuningdek, davlatning ekologik moliyaviy resurslarini ishlab chiqish va yashil moliyaviy vositalarni kengaytirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqilmoqda.

Moliyaviy savodxonlikni oshirishda davlatning roli. Moliyaviy savodxonlikni oshirishda davlatning roli juda muhim. Aholining moliyaviy bilimlari va yashil investitsiyalar haqida tushunchalari bo'lmasa, ularning ushbu sohada faol ishtirok etishi mumkin emas. Shuning uchun davlat quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi kerak:

1. Moliyaviy ta'limni rivojlantirish: Davlat moliyaviy savodxonlikni oshirish maqsadida o'quv dasturlarini ishlab chiqish va moliyaviy ta'limni kengaytirishga alohida e'tibor qaratishi kerak. Maktablar, kollejlarda va universitetlarda moliyaviy savodxonlik va yashil iqtisodiyot bo'yicha maxsus kurslar va darslar tashkil etilishi zarur. Bu ta'lim nafaqat yosh avlodni, balki umumiy aholini ham moliyaviy jihatdan o'rgatishga qaratilgan bo'lishi lozim.

2. Ochiq seminarlar va ma'rifiy tadbirlar: Davlat tomonidan yashil investitsiyalar va moliyaviy savodxonlik bo'yicha seminarlar, vebinarlar va ma'rifiy tadbirlar tashkil etilishi zarur. Ushbu tadbirlar orqali aholiga yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yashil moliya mahsulotlari haqida tushuncha berish mumkin. Bu tadbirlar nafaqat ekspertlar, balki davlat vakillari tomonidan ham amalga oshirilishi kerak.

3. Mass-media va internet orqali targ'ibot: Davlat tomonidan mass-media, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yashil investitsiyalar va moliyaviy savodxonlikni targ'ib qilish uchun keng ko'lamli axborot kampaniyalari tashkil etilishi zarur. Aholining yashil iqtisodiyot va ekologik moliya mahsulotlari haqidagi bilimlarini oshirish, ularni qiziqtirish va motivatsiya berish orqali sarmoya kiritishga rag'batlantirish mumkin.

Xulosa

Yashil iqtisodiyot va moliyaviy savodxonlik o'rtasidagi o'zaro bog'lanish, barqaror rivojlanishni ta'minlash va ekologik xavfsizlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Moliyaviy savodxonlikni oshirish, nafaqat fuqarolarning iqtisodiy qarorlar qabul qilishda samarali bo'lishini ta'minlaydi, balki yashil investitsiyalarni rag'batlantirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu jarayonlar orqali iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni oshirishga erishiladi.

O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni va moliyaviy savodxonlikni oshirishdagi sa'y-harakatlari, iqtisodiyotning zamonaviy va ekologik toza rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Davlat tomonidan yashil investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari va subsidiyalarni joriy etish, yashil obligatsiyalarni chiqarish kabi chora-tadbirlar, o'z navbatida, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yashil iqtisodiyotga o'tishning ijtimoiy ta'siri, ish o'rinlari yaratish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish orqali aholi farovonligini oshirishga olib keladi. Shuningdek, bu jarayonlar fuqarolarni ekologik ongni rivojlantirishga, barqaror rivojlanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga jalb qiladi.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonlari, uzoq muddatda, O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, atrof-muhitni himoya qilish va kelajak avlodlar uchun yashash muhitini yaxshilashga hissa qo'shadi. Shuningdek, bu jarayonlar mamlakatni global iqtisodiy va ekologik tizimga uyg'un ravishda rivojlantirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotga o'tish va moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha amalga oshirilgan va amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar, ijtimoiy adolatni, ekologik barqarorlikni va iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim qadamlaridir. Kelajakda bu sohalarga davlat, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'proq e'tibor qaratilishi kerak.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Bich, A. (2019). Green Economy and Financial Literacy: Concepts and Connection. Journal of Economic Development and Environmental Policy, 15(3), 45-62.
2. Gökhan, A., & Kılıç, S. (2020). The Role of Financial Literacy in Sustainable Development and Green Economy. International Journal of Economics and Sustainable Development, 8(2), 123-137.
3. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2021). Financial Literacy and Inclusion: Results of the 2020 OECD/INFE Survey of Adult Financial Literacy. OECD Publishing.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). Green Economy: A Transformative Approach. Nairobi: UNEP.
5. Tashkent State University of Economics (TDIU). (2021). Yashil iqtisodiyot: Teoriya va amaliyot. Toshkent: TDIU Nashriyoti.
6. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. (2023). Yashil iqtisodiyot va ekologik barqarorlik: O'zbekistonning holati va istiqbollari. Toshkent: O'zbekiston Matbuoti.
7. O'zbekiston Milliy kutubxonasi. (2021). Moliyaviy savodxonlik va yashil iqtisodiyot (onlayn maqola). <https://nll.uz>

МУНДАРИЖА

МУНДАРИЖА		
1.	Ибрагимов Зукхриддин Сайфутдинович “Ўзбекнефтгаз” АЖ ва ЭСГ яшил молиялаштириш: стратегия ва истикболлар	5
2.	Зайтов Даурен Фарходовис, Непейвода Андрей Николаевич Финансовая грамотность предпринимательей: влияние на успех бизнеса	10
3.	Непейвода Максим Андреевич, Непейвода Андрей Николаевич Экологизация и гуманизация как факторы трансформации экономического мышления	14
4.	Нематова Диёра Акрамовна Экономические и экологические перспективы развития солнечной энергетики в Республике Узбекистан.	19
5.	Султонова Шахло АкбаровнНефт-газ тармоғини бошқариш ва ривожлантириш бўйича хорижий тажрибани ўрганиш	23
6.	Баратов Диёрбек Фазлиддин ўғли Финансовая безопасность и управление личными финансами	27
7.	Икрамова Нодира Бурхон кизи Ўзбекистон тўқимачилик корхоналари ривожлантириш йўллариини такомиллаштириш	31
8.	Рахимова Муштарийбегим Муҳаммадғолиб кизи Саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш механизмини такомиллаштириш йўллари	35
9.	Иномжонов Б.И Цифровизация экономики: вызовы и возможности для устойчивого развития	44
10.	Абдужалилов Улугбек Абду Хасан угли Экологические аспекты фармацевтической промышленности: устойчивое развитие и утилизация отходов	47
11.	Абдурахманова Гулнора Каландаровна, Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи Государственная политика и инициативы по повышению финансовой грамотности	49
12.	Исмоилова Малика Дилшодовна Развитие банковской сферы в рамках цифровизации экономики	56
13.	Ulmasov Azamat Nodir ugli, Sustainable strategies for combating economic crimes in the era of globalization	61
14.	Акбаров Шоҳаббос Хақимжон ўғли Рақамли технологияларни қўллаш орқали корхоналарда ХР менежмент тизимини такомиллаштириш (“Ўзбекистон темир йўллар” АЖ мисолида)	69
15.	Фозилова Фирангиза Комиловна Финансовая безопасность женщин и проблемы, существующие на пути увеличения доходов	74
16.	Zokirova Ferangiz Zafarovna The economic value of translation. exploring the impact of translator’s income in a globalized economy	80
17.	Мусаева Гавхар Ахматжон кизи Государственное регулирование удалённой работы и цифровой безопасности: мировой опыт и практика Узбекистана	87
18.	Баходиров Азаматбек Санжар ўғли Цифровизация банков: разница между традиционными и онлайн-банками и пути предотвращения мошенничества	92
19.	Рахматуллаева Диёрахон Дониёр Курилиш материаллари ишлаб чиқарувчи саноат корхоналари бошқарувида молиявий хавфсизликнинг ўрни	95
20.	Улашова Зарнигор Ботирали кизи Обеспечение занятости населения на основе предпринимательства	100

21.	Усманова Азиза Бахтиер кизи Цифровые технологии в финансировании внутреннего туризма в Узбекистане	106
22.	Allambergenov Azamat Aytbayevich Failed cases of artificial intelligence implementation in strategic management within the financial industry	110
23.	Allambergenov Azamat Aytbayevich Strategic management: the key to effective development of financial organizations	113
24.	Деҳқанова Наргиза Шарифовна, Махсетбаева Зияда Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда давлат дастурларининг ўрни	116
25.	Уралбаева Барно Унгарбаевна Брендни молиялаштиришнинг самарали усуллари	120
26.	Бобур Норматов Муйдинжонович Агросаноатни қишлоқ хо'жалигида интеграция орқали ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш имкониятлари.	124
27.	Фармонов Дилшодбек Даминович Кичик саноат зоналарининг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш	130
28.	Мейлиев Обид Рахматуллаевич Барқарор келажак учун молиявий саводхонлик: иқлим ўзгариши нуқтаи назаридан	137
29.	Уринбаев Б.И. финансовая грамотность: новое поколение Узбекистана	141
30.	Бобоева Шахло Шавкатовна Роль цифровых технологий в устойчивом развитии бизнеса	146
31.	Ражапов Шухрат Зарипбаеви Ўзбекистонда иккиёқлама солиққа тортишни баргараф этиш методологиясини такомиллаштириш	152
32.	Баходиров Азаматбек Санжар ўғли Цифровизация банков: разница между традиционными и онлайн-банками и пути предотвращения мошенничества	160
33.	Сайриддинов Гулбой Бахриддин ўғли Ўзбекистон шароитида сувни қайта ишлашнинг иқтисодий ва молиявий жиҳатлари	165
34.	Касимов Саидакмал Саидахролович, Муродова Комила Мадийёр кизи Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб-қувватлаш тизимида молиявий саводхонликнинг ўрни	171
35.	Камалова Лазизахон Туйгун кизи Перспектива привлечения инвестиций в отрасли с природным капиталом	180
36.	Хайруллаева Малика Шухратовна Зеленая экономика и устойчивые финансовые модели	185
37.	Ulug'murodova Feruza Mardon qizi Yashil investitsiyalar va moliyaviy savodxonlik: o'zbekiston tajribasi va istiqbollari	192
38.	Saydullayeva Ruhshona Income inequality across countries	197
39.	Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali ishlab chiqarish sifatini oshirish	207
40.	Хабибуллаева Шохистахон Шухратбековна Цифровые технологии и безопасность в коммерческих банках	211
41.	Яхшинов Азизбек Алишер угли Цифровизация сферы туризма и применение инноваций	215
42.	Абдиева Флора Ботир кизи, Исматуллоева Мадинабону Фозил кизи Та'лим тизимида молиявий саводхонлик: мактаб ва университет даражасидаги тажрибалар	220
43.	Номозов Муҳаммадботир Ботиривич Ташқи иқтисодий фаолиятда логистика тизимини оптималлаштириш: Ўзбекистон тажрибаси ва ривожланиш йўналишлари.	225
44.	Қўчқаров Ҳожиакбар Дилшодбек ўғли Бизнес қарорларида хулқ-атвор иқтисодий омили: молиявий саводхонликнинг аҳамияти	232

45.	Хасанов Саид Мухаммад Рахимжон угли Перспективы развития внутреннего туризма на территории региона каракалпакстан	238
46.	Шербаев Батырбек Куат улы Финансовая грамотность в эпоху цифровизации банков	243
47.	Элдорбеков Гофурбек Искандарбек ўгли Макроиктисодий барқарорликнинг хулқ-атвор жихатлари: адолат, пул иллюзияси ва меъёрлар динамикаси	248
48.	Совершенствование цифровой платежной системы в Республике Узбекистан	257
49.	Олимжонова Муниса Нуриддин кизи Ўзбекистонда барқарор иқтисодиётни мустаҳкамлаш: Хусусий сармоя тўлов рискларини бошқариш учун молиявий саводхонликни ошириш	262
50.	Ибрагимова Дилдора Абзаировна Хорижий мамлакатларнинг пул-кредит сиёсати тажрибаси ва улардан ўзбекистон шароитида фойдаланиш имкониятлари	267
51.	Салимова Захро Собиржон кизи Ўзбекистонда инновацион ривожланишда инсон капиталининг роли	271
52.	Баратов Диёрбек Фазлиддин ўгли Цифровые технологии и финансовая грамотность	281
53.	Иргашев Анвар Фарходович Ўзбекистонда молиявий саводхонлик даражаси ҳолати таҳлили	286
54.	Мирзохидова Наргиза Дониёр кизи Городской пассажирский транспорт в ташкенте: проблемы и перспективы развития	289
55.	Зиятова Нодира Тулкин кизи Финансовые инновации в логистике	299
56.	Номозов Мухаммадботир Ботирович Ташқи иқтисодий фаолиятда логистика тизимини оптималлаштириш: Ўзбекистон тажрибаси ва ривожланиш йўналишлари	304

**“МОЛИЯВИЙ САВОДХОНЛИК. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ АВЛОДИ”
АМАЛИЙ ЛОЙҲА ЮЗАСИДАН
ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ДАВРА СУҲБАТИ**

**МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ
(2025-йил)**

